

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337877>

25-QUYOSH FAOLLASHUVI TSIKLI RIVOJI VA GEOFIZIK JARAYONLAR TADQIQI

Narzullayev Muxiddin Nasullayevich

Buxoro davlat pedagogika instituti Fizika kafedrası katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA: *Ushbu tadqiqot ishida biz quyosh faolligi ona sayyoramizda kechadigan ko'pgina hodisalarga o'z ta'sirini ko'rsatishini tadqiq qildik. Shu paytgacha biz faqatgina quyosh haqidagina so'z yuritib, Quyoshda kechayotgan o'zgarishlar bilan Yerdá kechadigan jarayonlarning o'zaro aloqalari to'g'risida kam ma'lumotlarga ega edik. Bu sohada biz mutaxassis bo'lmasak ham, mutaxassis olimlarning fikrlarini o'rganib va ba'zi bir o'zimizning kuzatishlarimiz natijalari sifatida fikrlarimizni ommalashsak harakat qildik. Ayniqsa hozirda kechayotgan 25-faollashuv tsiklinig cho'qqisida turib bu aloqadorlikni atroflicha asoslashga harakat qildik.*

Kalit so'zlar. *25-Quyosh faolligi tsikli, shimoliy-janubiy asimmetriya, dog' guruhlari miqdori, magnit bo'ronlari, Yer iqlimi o'zgarishi, Yer biosferasi, ionosferaviy g'alayonlanish, geomagnit dum.*

Kirish. Quyosh faolligi Yerdá o'zini quyidagi ikki xil nurlanishlar bilan bildiradi: elektromagnit (to'liq uzunligi $0,01 \text{ \AA}$ ga teng γ gamma nurlardan tortib to km. to'liq uzunlikli radioto'liqlargacha) va korpuskulyar (energiyasi yuzdan to million ev. ga teng va 1 sm^3 hajmda bir necha o'n zarrali zichlikka ega zaryadlangan zarralar oqimi). Zarralar Yer tomon harakatida bir necha to'siqlarga duch keladilar, ulardan eng ahamiyatlisi sayyoralararo fazo va Yer yaqinidagi magnit maydonidir. Bu maydon ularga turlicha ta'sir qiladi. Elektromagnit nurlanishlar yer atmomsferasining yuqori qatlamlarigacha hech qanday qarshiliksiz yetib keladilar va shu yerda ular yutiladilar yoki o'zgartiriladilar. Yer sirtiga esa faqatgina quyosh radiatsiyasining yaqin ul'traibinafsha va spektrning ko'rinadigan qismigina kirib keladi. Bunday tur nurlanishlarning asosiy ta'sir ob'ekti bu Yerning neytral atmosferasi va radio to'liqlar uchun o'ziga xos oyna bo'lgan ionosferadir.

Korpuskulyar nurlanishlarga kelganda ular sayyoralararo magnit maydoni va geomagnit maydonda shunday darajada ta'sirga uchraydilarki, ular yer atmosferasiga tanib bo'lmas darajada yetib keladilar. Mana shundan so'nggina ular ionosfera zarralari

va yerning neytral atmosferasi bilan ta'sirlashadilar. Yer atmosferasining yuqori qismlari osongina quyosh faolligiga beriladi va natijada undagi yuz beradigan o'zgarishlarni quyosh faolligi indeksleri orqali bevosita aniqlasa bo'ladi. Yer atmosferasining pastki qismi bo'lgan va yerda ob-havo va iqlim o'zgarishlarining asosiy sababchisi bo'lgan troposferaga quyosh faolligining ta'siri butunlay boshqacha. Yaqin vaqtlargacha eng obro'li meteorologlar ham quyosh faolligining yerdagi ob-havoga hech qanday ta'siri yo'q deb kelganlar. Bu o'z navbatida quyosh diski bo'ylab faol sohalarning harakati yerning ixtiyoriy joyida, xohlagan vaqtda sodir bo'ladigan iqlim o'zgarishlari bilan bog'liqligi haqidagi nuqtai nazarga o'ziga xos reaksiya qildi. Bunday tushunchaga asosiy qarshi turgan argument bu Yer atmosferasining katta inertsiyaga egaligi va tashqi ta'sirlardan butunlay ajratilganligi, xususan quyosh faolligi singari kuchsiz elektromagnit ta'sirlar bunga sezilarli o'zgarish sodir qilolmasligi bo'ldi. Bundan tashqari doimiy aloqalarning noturg'unligi, ba'zan esa butunlay yo'qligi ham aniqlandi. Shunga qaramay Quyosh – **troposfera** muammolarini izchil analiz qilish, quyosh faolligi sayyoramiz atmosferasining pastgi qismlariga ta'sir qilishi aniqlandi.

Quyosh faolligini Yer **biosferasiga** ta'sirini o'rganish bundanda qiyin kechdi. chunki haligacha Quyosh faolligining jonli organizmlar, shuningdek inson organizmi, hayvonot va o'simlik dunyosiga ta'siri to'g'risida yagona dunyoqarash mavjud emas. Shunga qaramasdan keyingi vaqtlarda olib borilayotgan kosmik tadqiqotlar va sinchkov kuzatish natijalari Quyosh faolligining biosferaga ta'siri mavjudligini ko'rsatmoqda. Bunday ta'sirlar bevosita yoki ob-havo va iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq holda sodir bo'ladi. Nihoyat Yer qarida bo'ladigan tektonik o'zgarishlar, yerning ichki tuzilishidagi o'zgarishlar ham quyosh faolligi bilan bog'liqligini ko'rsatdi. Mana shu biz yuqorida sanab o'tgan ta'sirlarga asoslanib alohida-alohida holda quyosh faolligining sayyoramizning turli qismlariga ko'rsatadigan ta'sirlarini tadqiqot ishimiza ko'rib chiqamiz.

Metodologiya.

Jarayonni tadqiq qilish bir necha bosqichdan iborat bo'lib har bir bosqichda ma'lumotlar alohida tadqiq qilinib xulosalar olinadi. Asosiy bosqichlar quyidagilardan iborat:

1. QUYOSH FAOLLI GI TA'SIRIDA YER ATMOSFERASINING YUQORI QATLAMLARIDA BO'LADIGAN O'ZGARISHLAR.

Dastlab yer atmosferasining yuqori qismiga quyosh elektromagnit nurlanishlarining ta'siri avvalambor Yer ionosferasiga ko'rsatiladi. 50 – 60 km. balandlikdan to bir necha ming km. balandlikkacha ionlar va elektronlar sonining yetarliligi elektromagnit nurlanishlarning tarqalishiga to'sqinlik qilish uchun yetarlidir.

Atmosfera neytral zarralarini quyosh nurlanishlari ionlashtiradi va natijada undagi elektronlarning zichligi quyoshning gorizontdan balandligiga va 11 – yillik davrli quyosh faolligiga, shuningdek sutka vaqti va yil mavsumiga bog‘liq holda o‘zgarib turadi. Odatda atmosferani to‘rtta qatlama bo‘ladilar: D,E,F₁ va F₂. D qatlam 50-90 km balandlikda joylashgan bo‘lib, uncha katta bo‘lmagan elektronlar zichligiga va radioto‘lqinlarni yetarlicha yutishi bilan xarakterlanadi. Bu qatlamning ionlanishi asosan quyosh nurlanishi bilan sodir bo‘ladi. E soha 85 – 140 km balandlik bilan xarakterlanib, yuqori elektron zichlikka ega ($5 \cdot 10^3$ - 10^4 sm^{-3} kechqurun va $1 \cdot 10^5 - 4 \cdot 10^5 \text{ sm}^{-3}$ kunduzi). Bu qatlamning ionlanishi asosan rentgen nurlanishlari ta‘sirida sodir bo‘ladi.

F₁ qatlamda yozda elektronlar zichligi $2 \cdot 10^5 \text{ sm}^{-3}$, qishda esa $4 \cdot 10^5 \text{ sm}^{-3}$ ga teng va F₂ sohada $2 \cdot 10^5 \text{ sm}^{-3}$ va $2 \cdot 10^6 \text{ sm}^{-3}$. Bu sohalarni to‘lqin uzunliklari 300 dan 910 oralig‘ida bo‘lgan ul‘trabinafsha nurlar ionlashtiradi.

E,F₁ va ayniqsa F₂ sohalarda elektronlar zichligi Vol‘fa soni bilan xarakterlanuvchi quyosh faolligi darajasiga yoki 10,7 sm to‘lqin uzunligidagi quyosh radionurlanish oqimiga kuchli bog‘liq. Quyosh radionurlanishi 11 yillik quyosh faolligi siklining minimumdan maksimumga o‘tishida 1,5 – 2 marta, 2,5 – 4 marta radioaloqa sharoiti ayniqsa qisqa va juda uzun to‘lqinlarda o‘zgaradi. Bu esa o‘z

o‘rnida turg‘un radioaloqa bilan ishlovchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyatga ega. 11 yillik quyosh faolligining maksimumi davrida radioaloqa sohasida nisbatan qisqa to‘lqinlarning,

1-chizma. IONOSFERA QATLAMLARI

faollikning minimumi davrida esa nisbatan uzun to‘lqinlarning yutuvchi qatlamda ko‘proq yutilishiga olib keladi. 11 yillik davrning maksimumi vaqtida E qatlamning pastki chegaralaridan qaytib tarqaladigan eng uzun to‘lqinlarda radioaloqa yaxshilanadi. Chunki bu qatlamda elektronlar zichligining ortishi qatlamning qaytarish xususiyatini orttiradi(1-chizma).

Quyosh faolligining 11 yillik davri davomida radioaloqaning o‘zgarishi bilan birga Quyosh elektromagnit nurlanishlarining atmosferaning yuqori qatlamlariga ta‘siri natijasida qisqa to‘lqinli radioaloqaning to‘satdan uzilishi ham kuzatiladi. Bu hodisani hozir ionosferaviy g‘alayonlanish deyiladi. Bu jarayonning boshlag‘ich davri

bir necha minutdan bir necha soatgacha davom etadi. Ionosferaning to'satdan g'alayonlanishi ionosfera D sohasini ionlanishini orttiradi, bunga asosiy sababchi quyosh chaqnashlaridan kelayotgan to'liq uzunligi kichik bo'lgan rentgen nurlaridir. Bu holda ionlashishning ortishi uzun va o'ta uzun to'liqlar tarqalishiga ham ta'sir ko'rsatiladi va yer atmosferasida momoqaldirroqlarni yuzaga keltiradigan uzun radioto'liqlarning qaytishini kuchaytiradi.

Quyosh korpuskulyar nurlanishlarining atmosferaning yuqori qatlamlariga ta'siri yetarlicha murakkabroq. Quyosh zarralarining oqimi uchta tashkil etuvchiga ega: birinchidan bu quyosh shamoli zaryadlangan zarralarining oqimi. Ular nisbatan kichik energiyalar(500 – 2000 ev protonlar uchun, 0,3 – 1 ev elektronlar uchun) va yetarlicha katta tezliklarga(300 – 600 km/s)ega. Ikkinchidan quyoshning aktiv sohalaridan, jumladan chaqnashlardan kelayotgan zaryadlangan zarralar oqimi. Kuchli chaqnashlardan kelayotgan protonlar energiyasi 20 kev gacha, elektronlarniki esa 10 ev gacha yetadi, tezliklari esa 3000 km/s. Chaqnash elektronlari energiyasi esa 10-1000 Mev va tezliklari 10 000 km/s dan to yorug'lik tezligigacha yetadi. Bunday oqimda zarralarning zichligi 1 sm^3 hajmda bir necha yuztani tashkil qiladi. Va nihoyat uchinchidan toj bo'shliqlari bilan bog'langan rekurrent unipolyar magnit sohalardan bo'ladigan zaryadlangan zarralar oqimi. Ularning energiyasi protonlar uchun 5000ev va elektronlar uchun bir necha eV ga teng, tezliklari esa 1000 km/s va taxminan 1 sm^3 hajmda bir necha o'n zarra zichlikka ega. Ta'kidlash joizki chaqnash protonlarigina yer atmosferasi ichkarisiga kirishga qodir. Quyosh korpuskulyar nurlanishining boshqa tashkil etuvchilari Yer magnit maydonida ushlanib qolmaslik uchun yetarli energiyaga ega emaslar, shu sababli yetarli energiyagacha tezlatilganlaridan so'nggina yer atmosferasining yuqori qatlamlariga kirib qoladilar. Yuqori elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan , tovush tezligidan katta tezliklarda harakatlanayotgan quyosh zarralari oqimi geomagnit maydon bilan o'zaro ta'sirga kirishadi. Bunda ularda induksiya elektr toklari yuzaga kelib, ularning magnit maydoni geomagnit maydonni buzadi. Quyosh shamoli oqimi ichida geomagnit maydonni yo'qotib, oqim fronti oldida geomagnit maydonni kuchaytiradi. Natijada Yer o'z magnit maydoni bilan ichida joylashgan bo'shliq paydo bo'ladi. Bu bo'shliqqa magnitosfra deyiladi.

Magnitosferaning quyoshga qaragan chegarasi o'rtacha 10 -12 Yer radiusiga teng bo'ladi. Quyosh shamoli geomagnit maydonini o'tishda turg'un ta'sir to'liqini sodir bo'ladi. Ya'ni plazma va magnit maydonini turli xarakteristikalarini ajratuvchi fazo chegaralari hosil bo'ladi. Uning oldidan biror masofada magnitopauza hosil bo'lib, 100-200 km qalinlikda magnitosfera xizmatini bajaradi. Quyosh shamolining geomagnit maydon bilan magnitogidrodinamik o'zaro ta'siri kuch chiziklarining bir qismini kunduzgi tomondan kechqurungi tomonga" puflay"di, natijada magnitosfera dumi, yoki 1000 Yer radiusigacha chuzilgan geomagnit dumini hosil bo'lishiga olib

keladi. Bu dumning kuch chiziqlari geomagnit ekvatorning ikkala tomonida qarama-qarshi yo'nalishga ega bo'ladi. Ekvator yaqinida ular bir biriga juda yaqin, geomagnit ekvator yaqinida magnit maydon kuchlanganligi nolga yaqin va yo'nalishi geomagnit ekvatorga perpendikulyar bo'lgan neytral qatlam hosil qilib, hatto qo'shilib ketadi. Kunduzgi tomonning shimoliy va janubiy qutblarida "kunduzgi qutb kaslari" deb yuritiluvchi yopiq voronkasimon yer qalpoqchalarini hosil qiladi.

Magnitosferaning neytral dumi qatlamida sodir bo'ladigan jarayonlar avroral deb ataluvchi hodisalarning butun boshli guruhlarini aniqlaydi. Bunday hodisalar asosan shimoliy va janubiy geomagnit qublar yaqinida avroral ovallarda sodir bo'ladi. Bu qutb magnit bo'ronlari, qutb yog'ulari va ionosferaviy g'alayonlanishlardir. Magnit bo'ronlari geomagnit g'alayonlanish bo'lib 1-2 soat davom etadi, mahalliy vaqt bilan yarim tunga yaqin hosil bo'lgan va maydonning tartibsiz o'zgarishini o'zida jamlagan geomagnit maydon gorizonta tashkil etuvchisida namoyon bo'ladi. Qutb yog'dulari yuqori kengliklarda sodir bo'lib, o'ziga xos ko'rinish kasb etadi. Ba'zan faollikning 11 yillik davri maksimumi vaqtida o'rta kengliklarda ham bunday ko'rinish kuzatiladi. Qutb yog'dularining ko'rinishi turli xil bo'lib, ularni taxminan to'rtta sinfga ajratish mumkin: sokin birjinsli yoy yoki yo'llar, nurlar, dog'lar yoki aniq shaklsiz sirtlar, samoning ko'pgina qismini qoplaydigan bir jinsli yarqirashlar. Magnitosferaviy g'alayonlanishlar ham yuqorii kengliklarda joylashgan o'lkalarda ionosferaviy g'alayonlanishlarni sodir qiladi. Bu magnitosfera dumidagi zarralar oqimining kirib kelishi natijasida kechqurunlari radioaloqaning to'la yo'qolishida nomoyon bo'ladi.

Quyosh shamoli katta tezlikli zarralari oqimining kirib kelishi natijasida sodir bo'ladigan avroral hodisalar (magnitosferaviy g'alayonlanish) janubiy tashkil etuvchilarga ega bo'ladi. Natijada geomagnit maydon kuch chiziqlarining qayta qo'shilishi magnitosfera dumiga "ko'chiriladi" va u yerda ular yaqinlashib, noturg'un magnit maydon kuchlanganligini ortishiga olib keladi. Dumda qarama – qarshi yo'nalgan kuch chiziqlarining qayta qo'shilishi sodir bo'lib, ular Yer tomonga siljiydi. Ular o'zlariga geomagnit dumning plazmatik qobig'ini to'ldiruvchi plazmani ergashtiradilar. Zaryadlangan zarralar yopiq va ochiq kuch chiziqlari yo'nalishida tezlashib, avroral o'raga keladilar dumning kuchsiz magnit maydonli sohasidan yopiq magnitosfera yaqinida kuchli sohaga ko'chishida zarralar teshlashadilar. Juda katta tezlanishga ega bo'lgan zarralar yopiq magnitosferani uzib, magnit bo'ronlari bosh fazasi vaqtida geomagnit maydonni kuchsizlanishiga olib keladigan aylanma elektr tokini yuzaga keltiradi. Avroral bo'shliqda bu zarralar ionosferaning ionlanishini orttiradilar. Bu ionosferaning o'tkazuvchanligini keskin orttirib, Ionosfera pastki qatlamlarida radioto'lqinlarning yutilishiga olib keladi. Natijada magnit maydoni Yer sirtida kuchlanganligi qayd qilinuvchi ionosfera elektr toki hosil bo'ladi. Mana

shunday ionosfera pastki qatlamlarida **g'alayonlanishlar** va **magnit bo'ronlari** sodir bo'ladi. Va nihoyat avroral zarralarning havo atom va molekulari bilan to'qnashishi natijasida ularni chaqnatadi, ya'ni **qutb yog'dularini** hosil qiladi.

Shu vaqtgacha biz qutb magnit bo'ronlari haqida so'zladik. Balki magnit bo'ronlari yer sharining barcha qismlarida sodir bo'lar, faqatgina uning namoyon bo'lishi yer sharining turli qismlarida turlicha bo'ladi. Kichik va o'rta kengliklarda oddiyroq xarakter kasb etadi. Bu yerlarda geomagnit maydon gorizont tal tashkil etuvchisining pasayishi sodir bo'ladi. Bu magnit bo'ronlarining bosh fazasi bo'lib, so'ng sekin asta geomagnit maydonni meyor darajasigacha ortishi boshlanib, u bir necha sutkagacha davom etadi. Kuchli magnit bo'ronlari vaqtida esa geomagnit maydon gorizont tal tashkil etuvchisining bir necha bor yo'qolishi sodir bo'lib, har bir yo'qolishning boshlanishi oldingi yo'qolishning qayta tiklanishi bilan boshlanadi. Ba'zan geomagnit maydon gorizont tal tashkil etuvchisining yo'qolishi oldidan uni ortishi kuzatiladi. Bunday hodisa magnit g'alayonlanishining tasodifan boshlanishi deyiladi. Magnit g'alayonlanishlarining bunday ikki turiga bo'linishi agarda chaqnashli aktiv sohalardan sodir bo'lgan kuchli magnit bo'ronlarini alohida va toj bo'shliqlaridan korpuskulyar nurlanishlar hosil qilgan rekurrent magnit bo'ronlarini alohida qaralsa bu hodisa yanada aniqroq ravshanlashadi. Chaqnash magnit bo'ronlaridan farqli, rekurrent bo'ronlar bir necha kunli quyosh aylanishlarida 27 – kunli quyosh kalendari davomiyligi bilan takrorlanadi. Agar Vol'fa soni 11 – yillik tsiklida birinchi son maksimal qiymatga, ikkinchi maksimal son uning tushish davrida minimum davridan 2-3 yil ilgani kuzatiladi.

Endi quyoshda proton chaqnash natijasida undan ajralayotgan nisbatan energiyasi ortiqroq bo'lgan protonlarning otilishi yuqori Yer atmosferasiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'raylik. Bunday zarralar yuqori kengliklarda qisqa to'lqinli aloqa uchun xavfli bo'lgan ionosferaning qo'zg'alishiga olib keladi. Bu hodisaga **qutb qalpoqchasida** yutilish deyiladi. Odatda bunday g'alayonlanishlar quyoshda kuchli chaqnash sodir bo'lgandan so'ng 1-2 sutkadan so'ng sodir bo'ladi va uning tiklanishi 10 sutkagachacha davom etadi. Bunday kuchli chaqnashlar protonlari qarshiliksiz ionosferaning D qatlamigacha o'tib, bu yerda zarralarning to'qnashish chastotalari yuqori bo'ladi, shu sohada radioto'lqinlar yutilishi ortadi. Natijada radioto'lqinlar intensivligi pasayadi va qatlamning qizishi ortadi. Qutb qalpoqchasida yutilish, shimoliy muz okeani va Antarktida ustida qisqa to'lqinlarda radioaloqaning to'la uzilishiga olib keladi.

2. QUYOSH FAOLLIGINING TROPOSFERAGA TA'SIRI: Quyosh faolligining yer atmosferasining yuqori qatlamlariga ko'rsatadigan ta'sirlari to'la aniq namoyon bo'lsa, uning atmosferaning pastki qatlamlariga ko'rsatadigan ta'sirlari yetarlicha qiyinroq

ko'rinadi. Bunga sabab quyosh faolligining troposferadagi jarayonlarga ta'siri juda kam kuzatiladigan jarayon bo'lib, bunday hodisalar katta energiyali quyosh protonlari yer atmosferasi ichkarisiga o'tgandagina sodir bo'ladi. Umuman olganda uning ta'siri atmosferaning yuqori qatlami orqali amalga oshiriladi, qaysiki troposfera unda sodir bo'ladigan turg'un hodisalarga o'rganib qolgan bo'lib, uni bu holatdan chiqarish uchun kattagina kuch kerak bo'ladi. Buning natijasida qo'lga kiritiladigan samara ham atmosferaning yuqori qatlamlarida kuzatiladigan hodisalarga nisbatan oddiyroq bo'ladi. Ayniqsa korpuskulyar quyosh nurlanishlari sodir qiladigan faollik ta'siridagi g'alayonlanishlar ham, yerning turli yerlarida turlicha natijalarni beradi va ularning xarakteri vaqt bo'yicha va yil mavsumiga ko'ra o'zgaradi.

Quyosh faolligining atmosferaning pastki qatlamlariga ko'rsatadigan sezilarli ta'sirliridan biri bu troposferadagi umumiy tsirkulyatsiyaga ko'rsatiladigan ta'sirlardir. Bu ta'sirlar asosan turli tsikllar fazalariga bog'liq holda tsirkulyatsiya jadalligining o'zgarishida seziladi. Ayniqsa bunday o'zgarishlar 11- yillik davrning maksimumi chog'ida kuchayadi. Bunday hodisalardan eng ko'p o'rganilgani quyosh faolligi natijasida tsiklonlarning chuqurlashuvi va antitsiklonlarning kuchayishidir. Quyosh faolligi darajasining o'zgarishi asosiy meteorologik elementlarning: harorat, bosim, momoqaldiroqlar soni, har xil yog'ingarchiliklar va ular bilan bog'liq gidrologik hodisalar: daryo va ko'llar sathining o'zgarishi, yer osti suvlari, sho'rlanganligi, okeanlarning muzlashi, daraxtlardagi halqalar soni, va hokazo shunga o'xshashlar o'zgarishiga olib keladi.

Yer sharining ba'zi yerlarida iqlim o'zgarishlarini o'rganish ko'rsatadiki faollikning 11 yillik davri havo harorati, bosimi va turli xil yog'ingarchiliklarga sabab bo'lar ekan. Ammo yerning boshqa bir qismlarida 22 yillik davr sezilarligina ta'sir ko'rsatadi. Masalan: Qozog'istonda sodir bo'ladigan qurg'oqchilik faollikning 11 yillik davriga to'g'ri kelsa, Shimoliy Amerikada 22 yillik davrga to'g'ri keladi. Troposferik jarayonlardagi 22 yillik davrni 11 yillik davrning juft tushishlari kuzatiladigan kuchli rekurrent magnit g'alayonlanishlarga bog'liq holda qarash mumkin. Yoki toq tsikllar maksimumi yaqinida kuchli chaqnash qo'zg'alishlari bilan bog'liqlikda qarash mumkin. Shuning uchun 11 yillik davrda troposferada kuzatilmagan biror bir hodisa faollik bilan uning bog'liq emasligidan dalolat berolmaydi. Ba'zi bir rayonlarda faollikning 5-6 yillik davrida magnit g'alayonlanishlari kuzatiladi. Bu davr asosan geomagnit g'alayonlanishning yuqori darajasiga to'g'ri keladi. Sayyoramizda iqlim o'zgarishlari ayniqsa faollikning 80 – 90 yillik davrida juda sezilarli bo'lib qoladi.

NATIJARAR:2024 yil Vol'fa sonlarida Quyosh faolligining o'zgarish

oylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	O'rt yillik
Vol'fa soni	92,03	114,72	106,45	136,68	144,77	154,06	188,67	199,87	147,77	158,33	145,4	131,4	143,17

2024 yil Quyosh faolligi eng yuqori bo'lgan avgust oyida Toshkent shaxrida havo haroratining o'zgarishi.

2-chizma 2024 yil Quyosh faolligi eng yuqori bo'lgan avgust oyida Toshkent shaxrida havo haroratining o'zgarishi

2019 yil Quyosh faolligi eng minimum bo'lgan avgust oyida Toshkent shaxrida havo haroratining o'zgarishi

2-chizma. 2019 yil Quyosh faolligi eng minimum bo‘lgan avgust oyida Toshkent shaxrida havo haroratining o‘zgarishi

3.XULOSA VA MUNOZARA

1. 25-tsiklda 24-tsiklga qaraganda 1,5 baravar ko‘p dog‘lar guruhlari paydo bo‘ldi, shu jumladan alohida (oz sonli) katta guruhlari qayd etildi maydoni (1000 m.d. p.).

2. Belgilangan davrda dog‘larning faol guruhlari ulushi 54 % ni tashkil etdi (24-tsiklda — 48 %). 25-tsiklda barcha sinflarning 2834 ta portlashi qayd etilgan, bu esa 24-tsikldagi (1532) o‘xshash ko‘rsatkichdan 1,8 baravar ko‘p. Tsiklning dastlabki ikki yilining natijalariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich yanada sezilarli darajada farq qildi- 2,8 baravar. 25-tsiklda uch yil davomida umumiy chaqnash-indeks 134.05 qiymatiga yetdi, bu 24-tsikl uchun mos keladigan ko‘rsatkichdan 1,5 baravar ko‘p (88.81). 25-tsiklda X sinfidagi to‘qqizta chaqnash kuzatildi (24-tsiklda ushbu bosqichda 8 ta bunday chaqnash bo‘lgan), ammo M sinfidagi chaqnashlar 24 - ga qaraganda 1,6 baravar ko‘p- 215 ga nisbatan 132.

3. M va X sinflarining 24-tsikldagi umumiy chaqnash hodisalarining ulushi 9.1% ni tashkil etdi (dastlabki ikki yil ichida - 11.5 %), 25-tsiklda -7.9 % (birinchi ikki yil ichida atigi 5,7 %). Ko‘rinib turibdiki, farqlar 25-tsiklda 24-tsiklga nisbatan odatda faqat zaif chaqnashlarni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan kichik maydonli dog‘lar guruhlari sonining nisbiy o‘sishi bilan bog‘liq.

4. 25-tsikldagi dog‘lar joylashuvining shimoli-janubiy assimetriyasi tsiklning o‘shish bosqichi rivojlanishi bilan kamayadi. Biroq, ushbu bosqichda butun tsikl uchun ushbu parametr haqida gapirish hali ham qiyin. 2023 yil boshiga kelib, 24-tsikldagi

holatga o'xshash faollikning kuchli shimoli-janubiy assimetriyasi bilan bog'liq bo'lgan tsiklning kelajakdagi ikki vertikaqirraligini ko'rsatadigan ma'lumotlar yo'q.

5. Hozirgi SWPC NOAA prognoziga ko'ra [<https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycleprogression>], 10.03.2023 yil holatiga ko'ra, tsiklning maksimal darajasida tekislangan oylik Vol'rifa soni 115.3 ga yetishi kutilgan edi (24-tsiklda 116 ta edi). Biroq, faolligi dinamikasini hisobga olgan holda, 25-tsiklning balandligi 24-chi balandlikdan sezilarli darajada oshishi mumkin. Mualliflarning fikriga ko'ra, ushbu birliklarda u 140-150 ga etishi mumkin. Hozirgi 25-tsikl allaqachon eng kichik va eng katta dog'lar guruhlarini sezilarli darajada ko'proq namoyish etadi. Shunga o'xshash o'zgarishlar chaqnashlarning tarqalishiga ham tegishli: eng zaif va kuchli hodisalar sonining ko'payishi kuzatilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Vitinskiy Yu.I., Kopetskiy M., Kuklin G.V. Quyosh dog'lari faoliyati statistikasi. M.: Nauka, 1986. 296 b.
2. Narzullayev M.N. Astronomiya (Quyosh va uning tizimi) Buxoro "Fan va ta'lim" nashriyoti 2022 .
3. Narzullaev M.N. ekologik talim va tarbiya samaradorligini orttirishda astronomiya darslarining o'rni. Respublika ilmiy amaliy anjumani materiallari. b.204 Buxoro 2013 yil.
4. Narzullaev M.N, Roziqov T.Q. "Quyosh-yer aloqalari" uslubiy qo'llanma XS po eZ i ISAL i PK matbaa bo'limi Samarqand 2014 yil 42 bet
5. Narzullaev M.N. Ispol'zovanie astronomicheskix znaniy v formirovanii ekologicheskoy kul'turi studentov // Mejdunarodniy akademicheskij vestnik Nauchniy jurnal. 45:1 (2020). S. 64.
6. Chijevskiy A.A. V ritme Solntsa. - Moskva: Nauka, 1969.- 112 s.
7. Narzullaev M.N. Rol' astronomii v povishenii effektivnosti ekologicheskogo obrazovaniya. Materiali respublikanskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii. s.204 Buxara 2013